

Efisiensi Performa Mesin Refrigrasi *Chiller* R134a dengan Kapasitas 1000 TR

Brigitha Okuana*¹, Hilman Imadul Umam²

*^{1,2}Program Studi Teknik Kimia, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: brigithaoa@gmail.com

Abstrak

Chiller adalah salah satu alat pendukung proses produksi dan merupakan alat yang juga mengonsumsi energi. Chiller berfungsi untuk mengeluarkan panas dari suatu beban proses ke lingkungan sekitarnya dan mendinginkan suatu cairan yang kemudian cairan tersebut digunakan untuk mendinginkan media atau peralatan tertentu seperti AHU (Air Handling Unit). Coefficient of Performance (COP) by electrical chiller adalah ukuran efisiensi sebuah chiller dalam kondisi operasional sebenarnya. COP by electrical menunjukkan yang dihasilkan oleh chiller terhadap energi total atau daya total dari kerja proses kompresi. Metode yang dilakukan menggunakan perangkat lunak CoolPack untuk penentuan COP aktual dan EER. Perhitungan dilakukan dengan rumus COP, EER, MTBF dan MTTR. Hasil perhitungan didapatkan COP aktual sebesar 6,02 dimana standar minimum menurut SNI 6390:2020 sebesar 5,77 dengan tipe mesin refrigrasi Water Cooled Chiller centrifugal ≥ 528 kW (150 TR). Sementara itu, nilai EER yang diperoleh sebesar 18,89 Btu/h, menunjukkan hasil efisiensi energi yang dihasilkan tinggi. Selain itu, hasil analisis menunjukkan nilai MTBF dan MTTR yang dihasilkan sebesar 35 hari dan 26 hari menunjukkan nilai MTBF lebih besar dari MTTR, menunjukkan bahwa mesin Chiller dilakukan maintenance atau perbaikan secara berkala, sehingga sistem operasi pendinginan masih bekerja dengan optimal.

Kata kunci— *Chiller, Refrigrasi, COP, EER, MTBF dan MTTR*

Abstract

Chiller is one of the supporting tools for the production process and is also a device that consumes energy. The chiller functions to extract heat from a process load to the surrounding environment and cools a liquid that is then used to cool specific media or equipment such as the Air Handling Unit (AHU). The Coefficient of Performance (COP) of an electrical chiller is a measure of a chiller's efficiency under actual operational conditions. The COP indicates what is produced by the chiller against the total energy or power used in the compression process. The method employed utilizes CoolPack software to determine the actual COP and Energy Efficiency Ratio (EER). Calculations are carried out using the formulas for COP, EER, Mean Time Between Failures (MTBF), and Mean Time To Repair (MTTR). The calculation results show an actual COP of 6.02, where the minimum standard according to SNI 6390:2020 is 5.77 for Water Cooled Chiller centrifugal machines with a capacity of ≥ 528 kW (150 TR). Meanwhile, the obtained EER value of 18.89 Btu/h indicates a high energy efficiency result. In addition, the analysis results

show that the generated MTBF and MTTR values are 35 days and 26 days, respectively, indicating that the MTBF is greater than the MTTR, demonstrating that the Chiller machine undergoes maintenance or repairs periodically, allowing the cooling operation system to function optimally.

Keywords—Chiller, Refrigeration, COP, EER, MTBF and MTTR

1. PENDAHULUAN

Chiller merupakan salah satu peralatan industri yang berfungsi sebagai pengguna energi dalam proses pendinginan. Alat ini bekerja dengan mendinginkan cairan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk menurunkan suhu media atau peralatan tertentu, menggunakan bantuan bahan pendingin (*refrigeran*) [1].

Water chiller terdiri dari komponen utama seperti evaporator, kondensor, kompresor, dan alat ekspansi. Pertukaran kalor terjadi pada bagian evaporator dan kondensor. Dalam sistem ini, air berperan sebagai refrigeran sekunder yang menyerap panas dari media yang akan didinginkan dan mentransferkannya ke *evaporator*, menyebabkan terjadinya perubahan suhu saat proses penyerapan dan pelepasan kalor berlangsung [2].

Sistem *chiller* merupakan salah satu peralatan dengan konsumsi energi listrik terbesar dalam sebuah gedung, yaitu mencapai sekitar 50% dari total pemakaian energi [3]. Oleh karena itu, upaya efisiensi energi menjadi sangat penting melalui penerapan strategi penghematan dan evaluasi manajemen energi yang terencana [4]. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2012 Pasal 7, yang menyatakan bahwa audit energi bertujuan untuk menilai pemanfaatan energi, mengidentifikasi potensi penghematan, serta memberikan rekomendasi peningkatan efisiensi sebagai bagian dari program konservasi energi.

Sementara itu, sistem refrigerasi merupakan proses penurunan temperatur suatu zat hingga berada di bawah suhu lingkungan sekitarnya, yang bekerja berdasarkan prinsip siklus termodinamika tertutup [5]. Pada sistem ini, refrigeran utama berfungsi sebagai media pendingin yang mentransfer panas dari media ke sistem. Proses pendinginan udara selanjutnya terjadi di unit penanganan udara (*Air Handling Unit/AHU*). Laju aliran air pada AHU memengaruhi performa sistem, semakin besar laju aliran air, maka semakin besar pula kemampuan koil dalam menyerap panas dari udara yang melewatinya.

Refrigerasi memiliki kaitan erat dengan proses pendinginan, yang secara umum diartikan sebagai pelepasan kalor dari suatu zat. Tujuan pendinginan dapat bervariasi, namun pada prinsipnya bertujuan untuk menurunkan temperatur, mengubah fase zat (misalnya dari cair menjadi padat), atau mempertahankan suhu tetap rendah sesuai kebutuhan sistem [5].

Mesin *water chiller* biasanya memiliki kapasitas besar, yang mengakibatkan konsumsi energi yang tinggi. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menjalankan sistem pada kondisi kerja ideal yang meminimalkan penggunaan energi. Dalam sistem ini, refrigeran sekunder dalam instalasi tata udara (AC) adalah air dingin (*chilled water*). Refrigeran primer mendinginkan refrigeran sekunder, yang kemudian digunakan untuk mendinginkan udara melalui unit pengelolaan udara, juga dikenal sebagai AHU. Suhu air didinginkan hingga 5–10°C untuk mencapai tingkat kenyamanan yang diinginkan. Ini dilakukan agar aliran air tetap dalam fase cair dan pompa dapat bekerja dengan baik [2].

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alur proses refrigerasi pada mesin penghasil *Chilled Water*, yang mana perlu dilakukan analisa perhitungan performa mesin untuk mengetahui jika mesin *Chiller* berada dalam kondisi standar pemakaian atau diperlukan analisis lanjut untuk mendukung mesin dalam memproduksi.

Komponen terpenting dalam mesin refrigerasi adalah refrigeran. Refrigeran adalah fluida kerja yang bersirkulasi dalam siklus refrigerasi karena menggunakan efek pendinginan dan pemanasan pada mesin refrigerasi dengan menyerap panas dari satu lokasi dan membuangnya ke lokasi yang lain melalui mekanisme evaporasi dan kondensasi [5] [6]. *Chiller* memiliki komponen utama yaitu:

1. Kompresor

Kompresor mengompresi uap refrigeran dari evaporator, meningkatkan suhu dan tekanan sistem, memungkinkan refrigeran bersirkulasi dari satu tempat ke tempat lainnya [7].

2. Kondensator

Kondensator melepaskan kalor dan mengubah refrigeran dari fase gas menjadi cair adalah tugas kondensator. Panas yang diserap dari evaporator dan energi panas dari kerja kompresor diperlukan dalam proses ini. Kondensator biasanya ditempatkan di luar ruangan untuk memungkinkan panas dilepaskan ke media pendingin seperti *Cooling Tower* [8].

3. Katup Ekspansi

Katup ekspansi digunakan untuk menurunkan tekanan refrigeran cair hasil kondensasi, agar mudah mengalami penguapan saat memasuki evaporator. Setelah melalui katup ekspansi atau pipa kapiler, tekanan refrigeran turun dan refrigeran menyerap kalor dari udara di sekitarnya, sehingga terjadi proses penguapan secara bertahap [7].

4. Evaporator

Evaporator berfungsi menyerap panas dari udara atau benda yang akan didinginkan. Saat kompresor bekerja, refrigeran gas dihisap dari evaporator, yang mengurangi tekanan di dalamnya, mempercepat proses penyerapan panas [8].

Dalam sistem air *chiller*, air dingin yang dihasilkan digunakan untuk mendinginkan ruangan melalui aliran udara yang digerakkan oleh *blower* atau fan pada unit pengendalian udara, juga dikenal sebagai AHU, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Proses *Chiller Water*

Siklus refrigrasi kompresi uap sesuai gambar dapat di jelaskan berdasarkan alur proses yang bekerja, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, meliputi:

1. Proses 1-2

Proses kompresi adiabatik di mana uap tekanan rendah naik ke tekanan kondensasi saat dikompresi dalam kompresor. Ini menyebabkan temperatur dan tekanan uap meningkat seiring dengan fase gas.

2. Proses 2-3

Merupakan proses kondensasi, mengubah wujud menjadi cair, kalor harus dilepaskan ke lingkungan melewati *cooling tower* yang suhunya 28-30°C.

3. Proses 3-4

Proses ekspansi di mana fasa cair dengan keadaan panas dan tekanan tinggi masuk ke dalam ekspansi untuk mengurangi tekanannya. Dalam proses ini, fase bercampur dengan fase cair dan gas.

4. Proses 4-1

Refrigeran dengan fase campuran cair dan gas masuk ke dalam evaporator menyerap kalor dari ruangan melewati Ahu (*Air Handling Unit*) di evaporasi dengan suhu keluaran 7-8°C.

Untuk menganalisis parameter-parameter seperti tekanan, suhu, dan entalpi dalam siklus refrigerasi, biasanya digunakan diagram tekanan-entalpi (P-h) yang spesifik untuk masing-masing jenis refrigeran. Setiap refrigeran memiliki karakteristik diagram P-h yang berbeda. Beberapa jenis refrigeran yang umum digunakan di pasaran meliputi R22, R134a, dan R12, meskipun beberapa di antaranya telah ditarik dari peredaran karena dampaknya terhadap lingkungan. Meskipun demikian, pola siklus refrigerasi umumnya serupa antar jenis refrigeran, sehingga parameter-parameter termodinamika tetap dapat dihitung dan dianalisis dengan metode yang sama [9].

2. METODE PENELITIAN

Gambar 2 menunjukkan alur awal mula dilakukannya penelitian sampai mendapatkan kesimpulan dan saran dari hasil pengolahan data untuk mengetahui performa dan efisiensi dari mesin refrigerasi pada *chiller* R134a dengan kapasitas 1000 TR. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan evaluatif terhadap sistem *chiller* R134a kapasitas 1000 TR. Data operasional diambil langsung dari panel kontrol dan *log sheet* mesin *chiller* yang digunakan di lokasi penelitian. Perhitungan *Coefficient of Performance* (COP) dan *Energy Efficiency Ratio* (EER) dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *CoolPack* versi 1.46, dengan input berupa data suhu dan entalpi dari titik-titik tertentu dalam siklus refrigerasi (h_1, h_2, h_3, h_4). Sementara itu, nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) dan *Mean Time To Repair* (MTTR) diperoleh dari pencatatan waktu rata-rata kerusakan dan waktu perbaikan mesin selama periode 3 bulan terakhir.

Gambar 2 Diagram Alur Penelitian

Dalam analisis ini, spesifikasi mesin pendingin *chiller* telah dihitung untuk memenuhi beban pendinginan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, langkah pertama adalah mengumpulkan data untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menganalisis performa *chiller* dengan menghitung *Coefficient of Performance* (COP) dan *Energy Efficiency Ratio* (EER). Penelitian ini digunakan perangkat lunak *Coolpack* versi 1.46 seperti tersaji pada Gambar 3, yang digunakan sebagai alat penghitung mesin refrigerasi, salah satunya untuk menghitung COP mesin *chiller* R-134a.

Gambar 3 Icon Software Coolpack

Coefficient of Performance (COP) merupakan faktor penting dalam efisiensinya yang tinggi. COP adalah perbandingan jumlah panas yang dihasilkan dengan input listrik yang dikonsumsi. COP bergantung pada suhu sumber. Berdasarkan efisiensi *Carnot*, *Heat pump ideal* akan memiliki COP 8,8-10,1 untuk menghasilkan 30-35 °C ketika sumbernya 0 °C, namun *Heat Pump* di dunia nyata cenderung memiliki COP antara 3 dan 5. Nilai COP yang mewakili COP maksimum yaitu siklus *Carnot* [10]. Nilai ini dapat dihitung dengan Persamaan (1).

$$COP_{Maxi} = \frac{T_{\text{evaporasi}}}{T_{\text{Kondensasi}} - T_{\text{Evaporasi}}} \quad (1)$$

Nilai COP yang dimiliki dalam suatu sistem yaitu COP aktual, untuk menentukan nilai COP pada sistem refrigrasi dengan menggunakan parameter seperti suhu masuk dan keluar alat, yang dapat dihitung menggunakan Persamaan (2).

$$COP_{Actual} = Q_e/Q_w = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1} \quad (2)$$

Sementara untuk menentukan nilai *Energy Efficiency Ratio* (EER), EER adalah rasio yang mengukur efisiensi energi; nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kinerja chiller lebih efisien. Persamaan (3) dapat digunakan untuk menentukan EER.

$$EER = COP \times 3,4 \quad (3)$$

Mean Time Between Failure (MTBF) adalah waktu rata-rata yang diperlukan antara dua kegagalan berikutnya. MTBF diterapkan pada mesin yang bersifat "dapat diperbaiki". Perusahaan dapat mengetahui kekuatan komponen mesin dengan menghitung nilai MTBF pada Persamaan (4).

$$MTBF = \frac{\text{Total Up Time}}{\text{Number of Failures}} \quad (4)$$

Sedangkan, *Mean Time to Repair* (MTTR) seperti persamaan (5) merupakan waktu yang digunakan untuk melakukan perbaikan. MTTR digunakan untuk mendiagnosis masalah dan memperbaiki masalah tersebut. Dengan menghitung MTTR, perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi dalam menangani gangguan operasional dan memulihkan kinerja mesin secara optimal.

$$MTTR = \frac{\text{Total Down Time}}{\text{Number of Failures}} \quad (5)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang di lampirkan di *input* ke dalam aplikasi *coolpack* untuk menentukan nilai *Coefficient of Performance* (COP) dan *Energy Efficiency Ratio* (EER), mengetahui alat masih berfungsi dengan baik atau mengalami penurunan performa, sehingga data menunjukkan grafik pada kurva *Refrigerant R-134a*. Pada Gambar 4, menunjukkan gambar diagram yang di hasilkan dari simulasi aplikasi *coolpack*, didapatkan data yang tertera pada Gambar 5.

Gambar 4 Diagram Ph Refrigerasi R-134a

Values at points in cycle

Values at points 1-6,15 for the selected one stage cycle

Point	T [°C]	P [bar]	v [m ³ /kg]	h [kJ/kg]	s [kJ/(kg K)]
1	10,499	3,405	0,061542	405,514	1,7407
2	49,137	8,661	0,025773	432,079	1,7615
3	49,137	8,661	0,025773	432,079	1,7615
4	32,910	8,661	N/A	245,688	N/A
5	N/A	3,405	N/A	245,688	N/A
6	10,500	3,405	0,061539	405,514	1,7407
15	N/A	8,661	N/A	245,688	N/A

OK Print Copy Help

Gambar 5 Hasil Output Data pada Aplikasi Coolpack

Dari diagram tersebut di dapatkan hasil:

$$h_1 = 405,514 \text{ kJ/kg}$$

$$h_2 = 432,079 \text{ kJ/kg}$$

$$h_3=h_4 = 245,688 \text{ kJ/kg}$$

Kemudian dilakukan perhitungan, untuk menghitung nilai efek refrigerasi, terlihat pada kinerja evaporator:

$$\begin{aligned} Q_e &= h_1 - h_4 \\ &= 405,514 - 245,688 \\ &= 159,826 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Nilai kinerja kompresor yang dapat diketahui dari selisih entalpi titik kompresi dan kondensasi:

$$\begin{aligned} Q_w &= h_2 - h_1 \\ &= 432,079 - 405,514 \\ &= 26,565 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Menghitung pelepasan panas kondensor, karena udara pendingin menyerap udara dari refrigeran, sehingga didapat kinerja kondensor.

$$\begin{aligned} Q_c &= h_2 - h_3 \\ &= 432,079 - 245,688 \\ &= 186,391 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Perhitungan COP dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$\begin{aligned} \text{COP} &= \frac{Q_e}{Q_w} \\ &= \frac{159,826 \text{ kJ/kg}}{26,565 \text{ kJ/kg}} \\ &= 6,02 \end{aligned}$$

Sementara untuk menghitung nilai COP *carnot* digunakan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{COP}_{\text{Carnot}} &= \frac{T_{\text{evaporasi}}}{T_{\text{Kondensasi}} - T_{\text{Evaporasi}}} \\ &= \frac{282,19}{304,30 - 282,19} \\ &= 12,77 \end{aligned}$$

Setelah memperoleh nilai COP dan COP *carnot*, maka dihitung efisiensi *chiller* R-134a dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi refrigerasi} &= \frac{\text{COP}_{\text{actual}}}{\text{COP}_{\text{carnot}}} \times 100\% \\ &= \frac{6,02}{12,77} \times 100\% \\ &= 47,15\% \end{aligned}$$

Untuk mendapatkan nilai EER, maka digunakan rumus persamaan:

$$\begin{aligned} \text{EER} &= \text{COP} \times 3,14 \\ &= 6,02 \times 3,14 \\ &= 18,90 \text{ Btu/h} \end{aligned}$$

Kemudian dilakukan perhitungan *Mean Time to Repair* MTTR dan *Mean Time Between Failure* MTBF, namun sebelum dilakukannya perhitungan adalah melakukan pemetaan data, seperti yang terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Hasil Pemetaan Data *Chiller*

$$\begin{aligned} \text{MTBF} &= \frac{\text{Total Up Time}}{\text{Number of Failures}} \\ &= \frac{105}{3} \\ &= 35 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MTTR} &= \frac{\text{Total Down Time}}{\text{Number of Failures}} \\ &= \frac{77}{3} \\ &= 25,67 = 26 \text{ hari} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari dilakukannya pemetaan *Mean Time Between Failure* (MTBF) adalah 35 hari yang diindikasikan setiap 35 hari mengalami *drop* efisiensi/performa. Sementara nilai *Mean Time to Repair* (MTTR) adalah 26 hari yaitu diindikasikan membutuhkan 26 hari dalam melakukan perawatan setelah *drop* performa yang dilakukan oleh pihak *mechanic engineer*. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai MTBF > MTTR, semakin besar nilai MTBF maka semakin baik. Nilai MTBF dapat diartikan sebagai performa alat, sementara MTTR diartikan sebagai performa *mechanic engineer* dalam melakukan *maintenance*. Maka dari itu nilai MTTR harus ditekan sekecil mungkin karena secara tidak langsung dapat mengindikasikan nilai down time.

Gambar 7 dan Gambar 8 memperlihatkan hasil perhitungan. Pada perhitungan *Chiller R-134a* yang menggunakan perangkat lunak *CoolPack* di dapat hasil nilai COP berdasarkan rumus persamaan yang tertera, sebesar 6,02. Sementara berdasarkan SNI 6390:2020 tentang “Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung” standar COP minimum yaitu 5,77 untuk tipe mesin refrigerasi *Water-Cooled Chiller centrifugal* ≥ 528 kW (150 TR) dan < 1.055 kW (300 TR), ini menunjukkan bahwa mesin *chiller* yang digunakan masih dalam kondisi yang optimal. Namun hasil COP yang di teliti oleh peneliti sebelumnya menunjukkan nilai 5,74 yang mengatakan bahwa kelebihan *Chiller R-134a* tidak berpotensi dalam penipisan lapisan ozon.

Tipe mesin refrigerasi	Kinerja		Keterangan
	COP minimum	kW/TR maksimum	
<i>Water-Cooled Chiller positive displacement</i> , ≥ 2.110 kW (600 TR)	6,29	0,56	
<i>Water-Cooled Chiller centrifugal</i> , < 528 kW (150 TR)	5,77	0,61	
<i>Water-Cooled Chiller centrifugal</i> , ≥ 528 kW (150 TR) dan < 1.055 kW (300 TR)	5,77	0,61	
<i>Water-Cooled Chiller centrifugal</i> , ≥ 1.055 kW (300 TR) dan < 1.407 kW (400 TR)	6,29	0,56	
<i>Water-Cooled Chiller centrifugal</i> , ≥ 1.407 kW (400 TR) dan < 2.110 kW (600 TR)	6,29	0,56	
<i>Water-Cooled Chiller centrifugal</i> , ≥ 2.110 kW (600 TR)	6,29	0,56	
CATATAN 1. Penilaian efisiensi <i>chiller</i> harus mengikuti COP minimum pada kondisi beban 100% 2. Efisiensi minimum diukur pada temperatur udara luar 33 °C DB untuk mesin refrigerasi berpendingin udara (<i>air-cooled</i>) dan temperatur air masuk kondensor 30 °C untuk mesin refrigerasi berpendingin air (<i>water-cooled</i>) TR = Ton of Refrigeration			
Sumber: ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2016 – Table 6.8.1-3 Water-Chilling Packages – Minimum Efficiency Requirements			

Gambar 7 SNI 6390-2020 Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung

COP *Carnot* merupakan batas efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh suatu sistem pendinginan berdasarkan perbedaan suhu evaporator dengan kondensor, hasil perhitungan dari COP *carnot* pada *chiller* di dapatkan 12,77. Nilai ini menggambarkan performa ideal yang menunjukkan sistem bekerja secara sempurna tanpa ada kerugian energi, dan sistem energi bekerja dengan efisiensi 47,15%.

Sementara hasil *Energy Efficiency Ratio* (EER) menunjukkan bahwa nilai perhitungan *Chiller-1* sebesar 18,89 (btu/h)/watt. Menurut PERMEN ESDM NO 07 2015 tentang label hemat energi, hasil EER $\geq 10,41$ mendapat label bintang 4 dan masuk dalam kategori sangat baik atau layak untuk digunakan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.

☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆
$8,53 \leq EER < 9,01$	$9,01 \leq EER < 9,96$	$9,96 \leq EER < 10,41$	$10,41 \leq EER$

Gambar 8 PERMEN ESDM NO 07/2015 Tentang Label Tanda Hemat Energi

Berdasarkan hasil yang sudah diketahui, penelitian ini memberikan analisis terhadap performa *Chiller R-134a* dengan kapasitas 1000 TR. Namun, hanya dengan dilakukannya penelitian ini, terdapat keterbatasan ruang lingkup pada jenis refrigeran.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada permasalahan yang telah di lakukan. Penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Efisiensi chiller R-134a berkapasitas 1000 TR tergolong baik, ditunjukkan oleh nilai COP sebesar 6,02. Nilai ini melampaui standar minimum 5,77 untuk tipe mesin refrigerasi *Water-Cooled Chiller centrifugal* ≥ 528 kW (150 TR) dan < 1.055 kW (300 TR), sehingga sistem dinyatakan beroperasi secara optimal dan efisien.
2. *Energy Efficiency Ratio* (EER) diperoleh dari hasil perkalian nilai COP dengan faktor konversi 3,14, menghasilkan EER sebesar 18,89 Btu/h. Nilai ini menunjukkan efisiensi energi yang tinggi, dengan konsumsi listrik yang berada dalam kisaran optimal. Sesuai PERMEN ESDM No. 07 Tahun 2015, $EER \geq 10,41$ memenuhi syarat label hemat energi bintang 4 dan tergolong sangat layak digunakan.
3. Nilai MTBF sebesar 35 hari dan MTTR sebesar 26, nilai $MTBF > MTTR$, menunjukkan bahwa mesin chiller masih mendapatkan perawatan rutin secara efektif, meskipun usia peralatan tergolong tua. Selisih tersebut mengindikasikan keandalan operasional yang tetap terjaga.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap performa mesin chiller sebagai sistem pendingin, disarankan agar dilakukan pemeliharaan rutin secara berkala, mengingat usia peralatan yang sudah cukup lama, guna mencegah kerusakan dan menjaga kinerja sistem tetap optimal. Audit energi juga perlu dilakukan secara periodik untuk mengevaluasi efisiensi sistem serta mengidentifikasi peluang penghematan energi. Penelitian lanjutan direkomendasikan dengan membandingkan performa *chiller* menggunakan berbagai jenis refrigeran untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Perusahaan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Kerja Praktek. Dengan memberikan dukungan fasilitas, akses data, serta bimbingannya oleh pihak perusahaan yang membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan laporan penelitian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknika Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat di publikasikan, dan membantu proses penyuntingan, evaluasi serta masukannya sehingga dapat meningkatkan kualitas penulisan laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Senoadi, A. Arya and Z. , "PENGARUH DEBIT ALIRAN AIR TERHADAP PROSES PENDINGINAN PADA MINI CHILLER," *Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV)*, p. 7, 2015.
- [2] N. Nuriyadi and A. S. Margana, "EVALUASI DAN OPTIMASI EFISIENSI ENERGI SISTEM CHILLER DENGAN PROSES DESCALING," *Jurnal ROTOR*, 2019.
- [3] L. Pe´rez-Lombard, J. Ortiz and C. Pout, "Review on Buildings Energy Consumption Information Energy and Buildings," pp. 40(3):394-398, 2008.
- [4] M. Gohil and H. Desai, "Energy and Performance Assesment of Magnetic Water Chiller in HVAC System in Tropical Climate," *IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE)*, vol. 11, no. 3 Ver. V, PP 74-78, 2014.

-
- [5] A. E. Perkasa, N. Ilminnafik and D. Listyadi, "ANALISIS PENGARUH VARIASI MASSA LPG SEBAGAI REFRIGERAN TERHADAP PRESTASI KERJA DAN LEMARI ES," *Jurnal ROTOR*, 2013.
- [6] A. D. Cappenberg, "Analisis Chiller Dengan Menggunakan R123 Dan R134a Pada Kinerja Pendinginan," *Jurnal Kajian Teknik Mesin*, vol. 5, 2020.
- [7] Amrullah, Z. Djafar and W. H. Piarah, "ANALISA KINERJA MESIN REFRIGERASI RUMAH TANGGA DENGAN VARIASI REFRIGERAN," *Jurnal Teknologi Terapan*, 2017.
- [8] J. Sinaga, Y. Witanto and A. Nuramal, "ANALISA KOEFISIEN UJUK KERJA MESIN PENDINGIN (CHILLER) UNIT 1 PADA POWER HOUSE," 2022.
- [9] Amir, R. and C. S. Romadhon, "Analisis Coeffisient Of Peformance (COP) Dan Energy Efficiency Ratio (EER) Pada AC Split Inverter Kapasitas ½ PK Dengan Menggunakan Freon R-22 dan Freon R-32," *Motor Bakar: Jurnal Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tangerang*, vol. 7, 2023.
- [10] C. Meek, "Heat pumps and UK's decarbonisation: lessons from an Ofgem dataset of more than 2,000 domestic installations.," 2021.
- [11] D. Bogdanov, R. Satymov and C. Breyer, "Impact of temperature dependent coefficient of performance of heat pumps on heating systems in national and regional energy systems modelling," *Applied Energy*, 2024.
- [12] A. Reynaldi and E. K. , "ANALISIS EFISIENSI KERJA CHILLER PADA MESIN EKSTRUDER DI PT. ARTERIA DAYA MULIA CIREBON," *Jurnal Politeknik Negeri Bandung*, 2021.
- [13] Cappenberg, A. Deacy and H. Ramadan, "Uji Prestasi Mesin Pendingin Kompresi Uap yang Menggunakan Refrigeran Pengujian Aktual dan Simulasi," *Jurnal Kajian Teknik Mesin*, 2018.
- [14] S. Wahjudi and A. H. , "Analisis Kinerja Refrigerator Dengan Kompresor 1 HP Memakai Refrigeran R134a," *Prosiding Pro poltek Diseminasi Hasil Penelitian*, 2015.
- [15] R. S. Powade, "Performance Investigation of Refrigerants R290 and R134a as an Alternative to R22," *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, no. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2018.4767> .
- [16] Y. Suryaman and D. P. , "OPTIMALISASI KINERJA MESIN PENDINGIN GUNA MENJAGA KUALITAS BAHAN MAKANAN DI ATAS KAPAL MT. PUJAWATI," *Jurnal Dinamika Bahari*, vol. IX, 2018.
- [17] S. N. Indonesia, "Konservasi Energi Sistem Tata Udara Pada Bangunan Gedung," Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2020.
- [18] M. E. d. S. D. M. R. Indonesia, " PENERAPAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN PENCANTUMAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK PERANTI PENGKONDISI UDARA," 2017.